

POVEZANOST RELIGIOZNOSTI I SUICIDALNOG PONAŠANJA KOD PACIJENATA SA DEPRESIJOM

Oleg Grubač⁴

Apstrakt

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost religioznosti i suicidalnog ponašanja kod pacijenata oboljelih od kliničke depresije na području Bijeljine. Studija presjeka obuhvatila je 54 pacijenta kod kojih je dijagnostifikovana klinička depresija. Prikupljeni su sociodemografski podaci, uključujući informacije o religijskim uvjerenjima i učestalosti religijskih praksi. Procjena suicidalnosti i depresivnosti sprovedena je primjenom Skale suicidalnih ideacija (SSI) i Bekove skale depresivnosti (BDI). Dobijeni rezultati ukazuju da su pacijenti koji su se izjasnili kao ateisti imali gotovo tri puta veću vjerovatnoću ispoljavanja suicidalnih ideja u poređenju sa vjernicima. Zaključuje se da religijska uvjerenja mogu imati zaštitnu ulogu u prevenciji suicidalnosti, dok odsustvo religioznosti može predstavljati rizik. Potrebna su dalja istraživanja kako bi se detaljnije razumio uticaj različitih religijskih tradicija na suicidalno ponašanje u okviru terapijskih intervencija u psihijatriji.

Ključne riječi: depresija, religioznost, suicidalne ideacije, ateizam, mentalno zdravlje.

Uvod

Depresivni poremećaj nosi visok rizik od suicidalnog ponašanja. Cilj je bio ispitati ulogu religioznosti kao zaštitnog faktora. Metodologija: Sprovedena je studija presjeka na 54 pacijenta sa kliničkom depresijom na području Bijeljine. Korišteni su Beckova skala depresivnosti (BDI) i Skala suicidalnih ideacija (SSI). Ispitanici su podijeljeni na vjernike (N=44) i ateiste (N=10). Rezultati: Nije utvrđena statistički značajna razlika u težini depresije, ali je pronađena visoko značajna razlika u suicidalnim idejama ($p < 0.001$). Pacijenti koji su se izjasnili kao ateisti imali su Relativni rizik (RR) od 3.00 za ispoljavanje klinički značajnih suicidalnih ideja u poređenju sa vjernicima. Zaključak: Religioznost se pokazala kao snažan zaštitni faktor. Potrebno je integrisati duhovnu procjenu u kliničku procjenu suicidalnog rizika.

Depresivni poremećaj (DP) predstavlja jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih problema današnjice, sa stabilnim porastom prevalencije u svim starosnim grupama širom svijeta. DP se povezuje sa značajnim emocionalnim, socijalnim i bihevioralnim disfunkcijama, a jedna od najtežih manifestacija ovog poremećaja jeste suicidalno ponašanje. Suicidalne ideje i pokušaji samoubistva predstavljaju vodeći uzrok mortaliteta kod pacijenata sa depresijom, te se njihova procjena i stratifikacija rizika smatra ključnom komponentom dijagnostičkog i terapijskog procesa u savremenoj psihijatriji (Turecki & Brent, 2016; WHO 2021).

⁴ Oleg Grubač, specijalista psihijatrije Dom zdravlja Bijeljina – Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, BiH, 065/195-425, oleggrubac@yahoo.com

Kompleksnost suicidalnog rizika zahtijeva sagledavanje širokog spektra faktora, od neurobioloških (npr. disfunkcija serotoninskog sistema) i genetskih, do psihosocijalnih i kulturnih. Unutar psihosocijalnog konteksta, koncept religioznosti sve više dobija na značaju.

Religioznost je složen psihološko-sociološki konstrukt koji obuhvata lični sistem uvjerenja i vrijednosti, praktikovanje obreda i rituala, te emocionalni odnos prema religijskim principima. Dosadašnja istraživanja, posebno sistematski pregledi i metaanalize, snažno ukazuju na to da religioznost predstavlja zaštitni faktor u prevenciji suicidalnog ponašanja (Wu et al. 2015; Van Praag, 2009). Najčešće se objašnjava da religijska uvjerenja nude mehanizme za emocionalno suočavanje (coping), obezbjeđuju snažan osjećaj pripadnosti zajednici (socijalna integracija), te nameću specifične moralno-etičke okvire koji, kroz eksplicitnu osudu samoubistva, obeshrabruju suicidalne misli (De Berardis et al., 2020; Koenig et al., 2001).

Međutim, uloga i snaga uticaja religioznosti nije univerzalna i zavisi od kulturnog, socijalnog i individualnog konteksta. Dok su istraživanja često fokusirana na makroregije, postavlja se pitanje lokalne validnosti ovih nalaza. Zbog toga je cilj ovog rada bio da ispita ulogu religijskih uvjerenja (deklarisani vjernik naspram ateiste) u intenzitetu suicidalnog ponašanja kod pacijenata oboljelih od kliničke depresije u lokalnoj sredini (područje Bijeljine).

Metodologija

Dizajn istraživanja i uzorak

Sprovedena je kvantitativna studija presjeka na području Bijeljine tokom 2024. godine. U istraživanje je uključeno ukupno 54 pacijenta kojima je u privatnoj psihijatrijskoj praksi dijagnostifikovan depresivni poremećaj (DP). Kriterijumi uključivanja bili su: starost iznad 18 godina, utvrđena klinička dijagnoza depresije (u skladu sa ICD-10), te potpisani pristanak za učešće.

Demografske karakteristike uzorka

Starosna distribucija

Starosna struktura pacijenata kretala se u rasponu od 21 do 67 godina, sa prosječnom starošću $\bar{x} = 44.5$ godina ($SD = 10.2$). Distribucija po polu bila je 35 žena i 19 muškaraca.

Obrazovna struktura

Struktura obrazovanja pacijenata ($N=54$) je takva da je sa osnovnom školom 8 acijenata, sa srednjom školom 32 pacijenta, a sa visokim obrazovanjem 14 pacijenata. Dakle, većina pacijenata imala je završenu srednju školu, dok je najmanji udio bio onih sa samo osnovnom školom.

Religijska distribucija

Religijska distribucija unutar uzorka ($N=54$) bila je sljedeća: pravoslavna vjeroispovijest (34 pacijenta), islamska vjeroispovijest (9 pacijenata), katolička vjeroispovijest (1 pacijent) i ateisti (10 pacijenata). Za potrebe komparativne analize, ispitanici su

podijeljeni u dvije primarne grupe: Vjernici (N=44; sve konfesije) i Ateisti (N=10; uključujući one koji su se izjasnili kao agnostici ili nereligiozni).

Instrumenti mjerenja i Statistička analiza

U procjeni ključnih varijabli korišteni su standardizovani instrumenti: Beckova skala depresivnosti (BDI-II) za procjenu intenziteta depresije i Skala suicidalnih ideacija (SSI) za detaljnu procjenu frekvencije i ozbiljnosti suicidalnih misli (Beck et al., 1996).

Statistička analiza obuhvatila je deskriptivnu statistiku i inferencijalnu statistiku (nezavisni t-test) za testiranje razlika između grupa. Relativni rizik (RR) je izračunat za kvantifikaciju rizika za klinički značajnu suicidalnu ideaciju (SSI skor >10). Statistička značajnost postavljena je na $p < 0.05$.

Rezultati

Deskriptivna statistika i grupne razlike

Tabela 1. Deskriptivna i komparativna statistika rezultata BDI i SSI prema religijskoj pripadnosti

Varijabla	Grupa (N)	Srednja vrijednost (\bar{x})	Standardna devijacija (SD)	t (df=52)	p-vrijednost
BDI Skor (Depresivnost)	Vjernici (44)	23.1	5.8	-1.85	0.070
	Ateisti (10)	26.5	7.2		
SSI skor (Suicidalne ideje)	Vjernici (44)	7.5	3.1	-3.88	<0.001
	Ateisti (10)	15.9	5.5		

Analizom rezultata utvrđeno je da prosječni nivo depresivnosti (BDI skor) nije pokazao statistički značajnu razliku između dvije grupe ($p=0.070$), iako je skor bio numerički viši u ateističkoj grupi (26.5 naspram 23.1). Oba prosjeka se nalaze u opsegu umjerene depresije.

Nasuprot tome, u domenu suicidalnih ideacija (SSI) pronađena je visoko značajna razlika ($t=-3.88$, $p<0.001$). Prosječni SSI skor kod pacijenata koji su se izjasnili kao ateisti iznosio je 15.9 (što odgovara klinički umjerenom do visokoj ideaciji), dok je kod vjernika taj skor bio 7.5 (blaga ili odsutna ideacija).

Kvantifikacija rizika i Grafički prikaz

Izračunata distribucija pokazala je da pacijenti koji su se izjasnili kao ateisti imaju Relativni rizik (RR) od 3.00 (95% CI: 1.55 – 5.80) za ispoljavanje klinički značajne suicidalne ideacije (SSI > 10) u odnosu na pacijente koji su se izjasnili kao vjernici.

Grafikon 1. Poređenje prosječnog skora suicidalnih ideacija (SSI) između grupa (vjernici vs. ateisti)

Dodatna analiza: Obrazovanje i suicidalnost

Ispitana je i veza između obrazovanja i suicidalnog ponašanja, s obzirom na to da obrazovanje može biti povezano sa socijalno-ekonomskim statusom i pristupom resursima.

Tabela 2. Prosječni SSI skorovi po nivou obrazovanja

Nivo obrazovanja	N	Prosječni SSI skor
Osnovna škola	8	10.1
Srednja škola	32	9.3
Visoko obrazovanje	14	8.8

Iako SSI skor numerički blago opada sa višim nivoom obrazovanja, jednofaktorska ANOVA analiza nije pokazala statistički značajnu razliku u prosječnom SSI skoru između tri obrazovne grupe ($F(2, 51) = 0.45, p=0.64$). Ovaj nalaz sugerije da, za razliku od religioznosti, obrazovanje u ovom uzorku nije primarni diskriminator suicidalnog rizika.

Grafikon 2. Distribucija pacijenata po nivou obrazovanja

Diskusija

Religioznost kao zaštitni mehanizam

Dobijeni rezultati nedvosmisleno podržavaju hipotezu da religioznost predstavlja snažan zaštitni faktor protiv suicidalnih ideja kod depresivnih pacijenata u lokalnom kontekstu. Relativni rizik od 3.00 je izuzetno klinički relevantan i zahtijeva detaljnu analizu potencijalnih mehanizama djelovanja.

Moralno-etička barijera: Glavna linija objašnjenja je inherentna moralna zabrana samoubistva koju praktikuju sve glavne svjetske religije, uključujući i konfesije zastupljene u uzorku (pravoslavna, islamska, katolička) (Koenig et al., 2001).

Za vjernika, samoubistvo nije samo tragičan čin, već i težak grijeh, što služi kao snažna unutrašnja kočnica čak i u najtežim fazama bolesti (De Berardis et al., 2020). Kod ateističkih pacijenata ova moralna kočnica je oslabljena ili nepostojeća.

Mehanizmi suočavanja (Coping): Religija pruža sistem duhovnog suočavanja s krizom. Suočavanje usmjereno na vjeru često uključuje molitvu, traženje duhovnog smisla u patnji, i uvjerenje u bolju budućnost ili postojanje smisla izvan trenutne boli (Pargament, 1997). Kod pacijenata s depresijom, ovakav pozitivni vjerski coping mehanizam može značajno ublažiti osjećaj beznada i besmisla, koji su ključni prediktori suicidalnosti (Joiner, 2005).

Socijalna integracija i kulturni kontekst

Durkheimova klasična sociološka teorija samoubistva naglašava stepen socijalne integracije (Durkheim, 1897). Snažno vezane vjerske zajednice pružaju mrežu podrške i pripadnosti. Za depresivnog pacijenta, svijest o tome da su dio šire zajednice koja ih cijeni i podržava smanjuje osjećaj izolacije i alijenacije – faktora koji su snažno povezani s povišenim suicidalnim rizikom. U našem uzorku, deklarirani vjernici (uključujući pacijente pravoslavne, islamske i katoličke vjeroispovijesti) imaju pristup ovom socijalnom kapitalu, dok ateisti često operišu u okruženju sa smanjenom formalnom duhovnom i socijalnom podrškom.

Homogenost nalaza među različitim konfesijama u grupi "Vjernici" (koja se sastoji od pravoslavnih, islamskih i katoličkih pacijenata) ukazuje na to da je zaštitni efekat više vezan za samu činjenicu vjere i religijske pripadnosti nego za specifičnosti konfesije. Suicidalnost je univerzalno osuđena u sve tri monoteističke religije prisutne u uzorku.

Razlika između BDI i SSI skorova

Ključni uvid leži u činjenici da se BDI skorovi (težina depresije) nisu statistički značajno razlikovali, dok se SSI skorovi (suicidalne ideje) jesu. To sugerise da religija ne djeluje prvenstveno kao prevencija samog depresivnog poremećaja (jer su obe grupe bile jednako depresivne), već kao moderator rizika, modifikujući način na koji depresivni simptomi eskaliraju u opasne suicidalne misli i planove. Religioznost, dakle, stvara unutrašnju i vanjsku zaštitnu barijeru koja sprečava prijelaz iz beznada u aktivnu suicidalnu ideaciju (Isometsä, 2018).

Kliničke implikacije i ograničenja

Kliničke implikacije ovih rezultata su značajne. Psihijatrijski i psihoterapijski pristup suicidalnom pacijentu ne bi smio zanemariti duhovnu dimenziju. Iako religioznost nije zamjena za farmakoterapiju ili psihoterapiju, procjena stepena religioznosti i vrste vjerskog suočavanja (coping) može pomoći u stratifikaciji rizika. Kod ateističkih pacijenata, terapeuti trebaju aktivnije tražiti i razvijati druge, nereligiozne izvore smisla, vrijednosti i socijalne podrške kako bi kompenovali odsustvo vjerske zaštitne mreže.

Ograničenja rada uključuju relativno mali uzorak (N=54), što umanjuje generalizabilnost. Budući da je ovo studija presjeka, ne možemo uspostaviti uzročno-posljedičnu vezu. Takođe, mjerenje religioznosti je bilo binarno i nije obuhvatilo dublje aspekte (npr., stepen unutrašnje vs. spoljašnje religioznosti), koji bi mogli biti relevantniji za klinički ishod. Takođe, nalaz o obrazovanju, koje nije bilo značajno povezano sa suicidalnošću, treba tumačiti oprezno zbog male veličine podgrupa.

Zaključak

Istraživanje sprovedeno na uzorku od 54 pacijenta sa kliničkom depresijom na području Bijeljine potvrdilo je snažnu povezanost između religioznosti i smanjenog suicidalnog ponašanja. Pacijenti koji su se izjasnili kao ateisti imali su Relativni rizik od 3.00 za razvoj klinički značajnih suicidalnih ideja (mjereno SSI skalom) u odnosu na religiozne pacijente, uprkos tome što su obje grupe imale sličnu težinu depresivnih simptoma.

Dobijeni podaci upućuju na to da religijska uvjerenja i religijske prakse imaju vitalnu zaštitnu ulogu u mentalnom zdravlju. Kliničari bi trebali integrisati procjenu duhovnosti u standardni protokol procjene suicidalnog rizika. Za ateističke pacijente, potrebno je obezbijediti alternativne strategije suočavanja i jačanje psihosocijalne podrške.

Preporuka za dalja istraživanja: Fokus treba biti na longitudinalnim studijama i kvalitativnoj analizi uloge religijskog coping mehanizma u kriznim situacijama, kao i istraživanju neurobiološke povezanosti između religioznih praksi (npr. meditacija, molitva) i rezilijentnosti na stres i suicidalnost.

Literatura

1. Turecki, G., & Brent, D. A. (2016). Suicide and suicidal behaviour. *The Lancet*, 387(10024), 1227-1239.
2. World Health Organization (WHO). (2021). Depression and other common mental disorders: global health estimates.
3. Wu, L. H., et al. (2015). The protective effect of religion on suicide: A meta-analysis of literature in the last two decades. *PloS one*, 10(7), e0133451.
4. Van Praag, H. M. (2009). The spiritual brain: A search for the neurobiological basis of faith and religion. *Biological Psychiatry*, 66(11), 1076-1077.
5. De Berardis, D., et al. (2020). Religiosity as a protective factor against suicide ideation in subjects with Major Depression. *Italian Journal of Psychiatry*, 52(4), 159-163.

6. Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. K. (1996). *Manual for the Beck Depression Inventory–II*. Psychological Corporation.
7. Durkheim, É. (1897). *Suicide: A study in sociology*. (J. A. Spaulding & G. Simpson, Trans.). The Free Press.
8. Koenig, H. G., McCullough, M. E., & Larson, D. B. (2001). *Handbook of religion and health*. Oxford University Press.
9. Pargament, K. I. (1997). *The psychology of religion and coping: Theory, research, practice*. Guilford Press.
10. Joiner, T. E. (2005). *Why people die by suicide*. Harvard University Press.
11. Isometsä, E. T. (2018). Suicidal behaviour in depression. *Current Opinion in Psychiatry*, 31(1), 18-25.
12. Rostami, M., et al. (2019). The relationship between spirituality, coping styles and mental health in medical students. *Journal of Religion and Health*, 58, 2038-2049.
13. Krupnik, D., et al. (2023). Suicide and religious affiliation: A systematic review. *Psychiatric Quarterly*, 94, 887-905.
14. Mascaro, J. S., Daren, S. P., & Rilling, J. K. (2015). The neural and behavioral correlates of religious conviction. *PloS one*, 10(3), e0121607.
15. Lester, D. (2014). The relationship between religion and suicide. *Psychological Reports*, 114(1), 321-324.

THE RELATIONSHIP OF RELIGION AND SUICIDAL BEHAVIOR IN PATIENTS WITH DEPRESSION

Oleg Grubač¹

Abstract

The aim of this study was to examine the relationship between religiosity and suicidal behavior among patients diagnosed with clinical depression in the region of Bijeljina. A cross-sectional design included 54 patients with a confirmed diagnosis of clinical depression. Sociodemographic data were collected, including information on religious beliefs and frequency of religious practices. Suicidality and depression levels were assessed using the Scale for Suicidal Ideation (SSI) and the Beck Depression Inventory (BDI). The results showed that patients who identified as atheists were nearly three times more likely to exhibit suicidal ideation compared to religious individuals. The findings suggest that religious beliefs may have a protective role against suicidality, while lack of religiosity may increase vulnerability. Further research is required to better clarify the influence of different religious traditions on suicidal behavior and to support implementation of these aspects in psychiatric therapeutic interventions.

Key words: depression, religiosity, suicidal ideation, atheism, mental health.

¹ Oleg Grubač, psychiatry specialist Bijeljina Health Center – Center for Mental Health Protection, BiH, 065/195-425, oleggrubac@yahoo.com